

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 5, November 2025, P. 134-145

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.18109788)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18109788>

Prinsip-Prinsip Utama Pembelajaran (Prinsip Demonstrasi, Prinsip Aplikasi, Prinsip Berpusat pada Tugas, Prinsip Aktivasi, Prinsip Integrasi, Siklus Empat Fase Pembelajaran)

Core Learning Principles: Demonstration, Application, Task-Centeredness, Activation, Integration, and the Four-Phase Learning Cycle

Hasni¹, M. Shabir Umar², Muljono Damopolii³

¹²³UIN Alauddin Makassar

Email: hasnilyn@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk menganalisis konsep belajar dan pembelajaran, 2) Untuk menganalisis prinsip-prinsip pembelajaran, 3) Untuk menganalisis siklus empat fase pembelajaran. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, serta siklus empat fase dalam pembelajaran khususnya dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang bersumber dari buku referensi dan jurnal terkait objek penelitian tersebut. Hasil kajian menunjukkan: 1) Belajar merupakan proses transformasi perilaku yang menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Pembelajaran bukan sekadar penyampaian materi, melainkan proses dirancang untuk membantu individu mengalami perubahan perilaku secara menyeluruh dan berkelanjutan, 2) Penerapan prinsip demonstrasi membantu siswa memahami konsep secara konkret, prinsip aplikasi mendorong keterhubungan antara teori dan praktik, prinsip berpusat pada tugas menumbuhkan tanggung jawab belajar, prinsip aktivasi menghidupkan pengetahuan awal sebagai fondasi belajar, dan prinsip integrasi memungkinkan pembelajaran berlangsung secara holistik mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, 3) Siklus empat fase pembelajaran, model ini mengintegrasikan pengalaman langsung dengan pemahaman teori dan praktik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan mampu mengembangkan kompetensi peserta didik.

Kata Kunci: Belajar, prinsip pembelajaran, siklus empat fase pembelajaran

Abstract

The objectives of this study are: (1) to analyze the concepts of learning and instruction, (2) to examine the principles of learning, and (3) to analyze the four-phase learning cycle. This study employs a literature review method by analyzing various relevant sources related to learning theories, learning principles, and the four-phase learning cycle, particularly within the context of Islamic Religious Education. The data used in this study are derived from research findings sourced from reference books and academic journals related to the research object. The results of the study indicate that: (1) learning is a process of behavioral transformation that results in changes in knowledge, attitudes, skills, and values through individuals' interactions with their environment. Instruction is not merely the delivery of content but a deliberately designed process to facilitate comprehensive and sustainable behavioral change; (2) the application of the demonstration principle helps learners understand concepts concretely, the application principle encourages the linkage between theory and practice, the task-centered principle fosters learning responsibility, the activation principle stimulates prior knowledge as a foundation for learning, and the integration principle enables holistic learning encompassing cognitive, affective, and psychomotor domains; (3) the four-phase learning cycle integrates direct experience with theoretical understanding and practical application, making learning more meaningful, contextual, and effective in developing learners' competencies.

Keywords: learning, learning principles, four-phase learning cycle

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 01 January 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang

hayat untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat pada masa yang akan datang.¹

Tujuan dalam pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan pendidikan umum meliputi bertujuan mencetak anak didik yang beriman. Wujud tujuan itu adalah akhlak anak didik yang mengacu pada kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan yang dilaksanakan di berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Adapun tujuan khusus yaitu Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab."²

Dalam konteks pendidikan, belajar dan pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Belajar dan pembelajaran dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami konsep belajar dan pembelajaran, serta mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Metode pembelajaran yang efektif dan efisien dapat membantu siswa untuk belajar dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.³

Dalam konteks pembelajaran, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh materi yang disampaikan, tetapi juga bagaimana proses penyampaian dan strategi yang digunakan guru dalam menciptakan situasi belajar yang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip pembelajaran yang dapat menjadi pedoman dalam mengelola kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif.

Sejumlah prinsip utama dalam pembelajaran modern menekankan keterlibatan aktif peserta didik, relevansi materi dengan kehidupan nyata, serta integrasi berbagai aspek pengetahuan dan keterampilan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: prinsip demonstrasi, yang menekankan pentingnya memperlihatkan secara nyata konsep atau keterampilan; prinsip aplikasi, yang mengarahkan siswa untuk mempraktikkan pengetahuan dalam situasi yang relevan, prinsip berpusat pada tugas, yang menjadikan aktivitas dan tanggung jawab belajar sebagai inti; prinsip aktivasi, yang menghidupkan pengalaman dan pengetahuan awal peserta didik sebagai landasan, serta prinsip integrasi, yang menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman dan keterampilan yang sudah dimiliki.

Pendekatan pembelajaran juga dapat diperkaya melalui siklus empat fase pembelajaran yang mencakup pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan penerapan. Siklus ini memberikan alur sistematis agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu menginternalisasi serta menerapkannya dalam berbagai konteks kehidupan nyata.

Berdasarkan hal tersebut dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip utama pembelajaran tersebut, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar, memperkuat pemahaman konsep, serta membentuk keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang relevan dengan tuntutan abad ke-21.

¹Abdul Kadir, Ahmad Fuzi, Endri Yulianto, Behaqi, Rido Kurnianto, Rosmiati, Ahmad Nu'ma, *Dasar-Dasar Pendidikan*, I (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 60.

² Bakhrudin All Habsy, Devi Wulansari, Annora Luthfiyati dan Nesfa Sa'batin Najwa, "Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 2. No. 2 (2025), h. 32.

³Haizatul Faizah & Rahmat Kamal, "Belajar Dan Pembelajaran", *Jurnal Basicedu*, 8.1 (2024), h. 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Belajar dan Pembelajaran

Secara bahasa, belajar dalam KBBI memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu.⁴ Belajar diartikan sebagai proses transformasi perilaku dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Ini melibatkan lebih dari sekedar pengulangan latihan, namun lebih pada perubahan dalam tingkah laku. Kegiatan belajar dapat diamati oleh individu yang belajar maupun orang lain. Akibat dari interaksi ini adalah perubahan dalam pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai, dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu.⁵

Berkenaan dengan hal tersebut, baru dapat dianggap belajar apabila telah menampakkan perubahan perilaku dalam dirinya sebagai hasil dari proses belajar yang dilakukannya. Sebab dalam belajar, proses merupakan dasar dalam perkembangan hidup manusia untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupannya secara terus menerus sehingga perilakunya berkembang.⁶

Berdasarkan kedua uraian tersebut, dapat dipahami bahwa belajar merupakan suatu proses yang sengaja dilakukan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui interaksi dengan lingkungan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan materi, tetapi lebih jauh menghasilkan perubahan perilaku yang nyata dan dapat diamati. Dengan demikian, seseorang baru dapat dikatakan benar-benar belajar apabila dalam dirinya tampak adanya perkembangan dan perubahan positif sebagai hasil dari pengalaman belajar yang dialami secara berkelanjutan.

Sedangkan pembelajaran memiliki arti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.⁷ Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.⁸ Pembelajaran bukan sekedar aktivitas penyampaian materi, tetapi merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu individu mengalami perubahan perilaku secara menyeluruh. Perubahan tersebut muncul melalui pengalaman belajar yang terjadi dalam interaksi dengan lingkungan, sehingga pembelajaran memiliki fungsi penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik secara terpadu.

Prinsip-prinsip Utama Pembelajaran

Kata prinsip menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* prinsip yang berarti asas mengarah pada kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan seterusnya. Sedangkan prinsip yang berarti dasar mengarah pada pedoman atau aturan yang menjadi landasan untuk menjalankan suatu proses atau kegiatan.⁹ Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, prinsip belajar berfungsi sebagai dasar dan pedoman yang mengarahkan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga kegiatan belajar dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan bermakna.

Menurut Gestalt, prinsip belajar adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)', 2025 <<https://kbbi.web.id/ajar>>.

⁵Zaka Hadikusuma Ramadan, Miranti Eka Putri, Muhammad Nukman, *Konsep & Teori Belajar Pembelajaran Abad 21*, (Cet. I, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2025), h. 37.

⁶Turham Ag, "Konsep Dan Teori Belajar: Dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Konseling", *TA'DIB : Pemikiran Pendidikan*, 11.1 (2021), h. 3..

⁷Indonesia.

⁸Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, *Ilmu & Aplikasi Pendidikan*, (Cet. II, Bandung: PT. Intima, 2007), h. 137.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'https://kbbi.lectur.id/prinsip', 2025.

¹⁰Sudirman Dkk, *Proses Belajar Dan Pembelajaran* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2023), h. 13-14.

menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya.¹¹

Mengajar harus dilihat sebagai upaya untuk mengembangkan kepribadian anak didik secara keseluruhan. Mengajar tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Strategi pembelajaran harus mampu mengembangkan kepribadian anak didik secara menyeluruh, termasuk kognitif, emosional, dan psikomotorik secara terpadu.¹²

Berdasarkan beberapa penjelasan bahwa prinsip merupakan dasar atau pedoman yang menjadi acuan dalam berpikir dan bertindak. Dalam konteks pendidikan, prinsip belajar merupakan landasan yang membantu pendidik dan peserta didik menjalankan proses pembelajaran dengan terarah. Prinsip belajar berfungsi memberikan motivasi, mengarahkan proses belajar, serta menjadi dasar agar pembelajaran berjalan efektif dan bermakna..

Prinsip pembelajaran yang dikembangkan oleh David Merrill membagi proses pembelajaran ke dalam beberapa tahap yang saling berurutan dan terintegrasi untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Prinsip model ini dimulai dari tahap 1) masalah, artinya pembelajaran dilaksanakan dalam rangka memecahkan permasalahan dunia nyata di sekitar siswa, 2) aktivitas, artinya pembelajaran dikembangkan relevan dengan pengalaman dan pengetahuan siswa yang telah dimiliki sebelumnya, 3) demonstrasi, artinya pembelajaran yang dikembangkan untuk mempertunjukkan yang akan dipelajari, 4) aplikasi, artinya pembelajaran yang dikembangkan untuk menggunakan keterampilan baru siswa untuk memecahkan masalah, dan 5) integrasi, pembelajaran yang dikembangkan mengintegrasikan keterampilan atau pengetahuan yang baru ke dalam kehidupan sehari-hari siswa.¹³

Setelah memaparkan prinsip-prinsip pembelajaran dari David Merrill, selanjutnya beberapa prinsip tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Prinsip Demonstrasi

Prinsip demonstrasi menekankan pentingnya memperlihatkan secara nyata suatu konsep, prosedur, atau keterampilan kepada peserta didik. Sebagaimana metode demonstrasi adalah strategi pengajaran yang melibatkan penggunaan contoh konkret atau demonstrasi langsung untuk memperjelas konsep atau proses kepada siswa.¹⁴ Penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran bertujuan untuk menyajikan konsep atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik melalui contoh nyata atau demonstrasi praktis.¹⁵

Demonstrasi dalam hubungannya dengan penyajian informasi dapat diartikan sebagai upaya peragaan tentang suatu cara melakukan sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode membelajarkan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang disajikan. Metode demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pembelajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, perangkat alat-alat laboratorium dan lain-lain.¹⁶ Dengan demikian demonstrasi memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami materi secara lebih nyata dan konkret. Melalui peragaan langsung, siswa tidak hanya menerima informasi secara

¹¹Gestalt, M. Ismail Makki, Aflahah, *Konsep Dasar Belajar dan Pembelajaran*, ed. by Moh. Afandi, I (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). h. 17.

¹²MA Wiwin Fachrudin Yusuf, *Metode Pembelajaran (Strategi, Model Metode, Dan Teknis)*, (Jawa Timur: Yayasan Pesantren Kontemporer Al-Hilmi, 2023), h. 17-19.

¹³Rusli Yusuf Ruslan, *Perencanaan Pembelajaran PPKn* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017), h. 67.

¹⁴Sulaiman, Okma Yendri, Lalu Suhirman, Muh, Shulton Rachmandhani, Charlie Baka, Chairunnisa Djayadin, Aisyah Ali, Loso Judijanto, Roni La'biran, Ai Nurhayati, Liza Hustina, Ria Ristiani, Yusi Kurniati, Nursyam, Darinda Sofia Tanjung, Chelsi Yuliana, Suri T, Bettisari Napitupulu, *Metode & Model Pembelajaran Abad 21 (Teori Implementasi Dan Perkembangannya)* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024). h. 22.

¹⁵Sulaiman, Okma Yendri, Lalu Suhirman, Muh, Shulton Rachmandhani, Charlie Baka, Chairunnisa Djayadin, Aisyah Ali, Loso Judijanto, Roni La'biran, Ai Nurhayati, Liza Hustina, Ria Ristiani, Yusi Kurniati, Nursyam, Darinda Sofia Tanjung, Chelsi Yuliana, Suri T, Bettisari Napitupulu, *Metode & Model Pembelajaran Abad 21 (Teori Implementasi Dan Perkembangannya)*. h. 24.

¹⁶M. Sobry Sutikno, *Metode & Model-Model Pembelajaran "Menjadikan Proses Pembelajaran Lebih Variatif, Aktif, Inovatif, Efektif Dan Menyenangkan"*, ed. by Prosmala Hadisaputra, I (Lombok: Holistica Lombok, 2019). h. 40.

verbal, tetapi juga memperoleh gambaran konkret tentang proses dan langkah suatu kegiatan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pemahaman serta meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Dalam pelaksanaan dengan menggunakan prinsip demonstrasi, contoh dalam pembelajaran Fiqih, guru memulai proses pembelajaran mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu mereview pembelajaran yang sebelumnya untuk mengingat apa yang dipelajari minggu kemarin, guru menjelaskan tentang materi shalat tarawih secara jelas agar dimengerti oleh siswa, lalu guru menunjuk murid untuk mempraktikkan shalat tarawih di depan teman-teman sekelasnya, murid yang sudah ditunjuk oleh guru itu mendemonstrasikan shalat tarawih sedikit malu-malu, pada saat mendemonstrasikan shalat tarawih semua siswa dan guru memperhatikan proses shalat tarawih, guru sesekali membenarkan bacaan siswa yang salah, setelah mendemonstrasikan shalat tarawih itu selesai guru menyimpulkan apa yang terjadi dalam proses demonstrasi tadi, setelah proses pembelajaran selesai guru menutup pelajaran dengan salam.¹⁷

Contoh lain dari penerapan demonstrasi, pada materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid dari guru, dan akan diawasi oleh guru. Terdapat tahapan yang dilalui:

- a) Persiapan, menetapkan materi dan topik permasalahan yang akan dibahas. Yakni materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian, para siswa dihibau untuk mendalami materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid beserta syarat, rukun, dan hukum-hukumnya. Dilanjut guru yang menjelaskan dengan mudah dipahami oleh siswa. Setelah itu, guru akan pertanyaan seputar sholat sunnah berjamaah dan munfarid untuk diselesaikan oleh para siswa dengan cara dibentuk kelompok;
- b) Pelaksanaan, metode pembelajaran demonstrasi dilaksanakan oleh para siswa dengan pengawasan guru. Selain itu, guru juga memberikan arahan dan masukan kepada para siswa agar proses belajar tidak menyimpang dari rencana awal;
- c) Penutup, setelah para siswa berusaha memahami dan secara aktif mengikuti rangkaian tersebut, di akhir guru akan menjelaskan materi yang sedang dibahas, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian, guru memberi kesimpulan materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid, dan selanjutnya memberi apresiasi kepada para siswa. Pemberian apresiasi dilakukan tidak lain agar para siswa terus memiliki semangat dalam belajar atau mengikuti proses pembelajaran selanjutnya.¹⁸

Dari beberapa contoh penerapan prinsip demonstrasi pada materi shalat tarawih, sholat sunnah berjamaah dan munfarid tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif. Demonstrasi menjadikan pembelajaran lebih bermakna karena siswa dapat melihat, mempraktikkan, dan mengalami secara langsung materi yang dipelajari. Dengan demikian, pemahaman siswa menjadi lebih kuat dan mudah diingat.

2. Prinsip Aplikasi

Prinsip aplikasi dalam pembelajaran menekankan pentingnya mengaitkan teori dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini peserta didik tidak hanya mempelajari konsep secara teoretis akan tetapi juga menerapkan pengetahuan tersebut secara langsung melalui praktik. Prinsip ini sangat membantu peserta didik dalam memahami materi secara mendalam.¹⁹ Prinsip aplikasi mengarahkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam situasi nyata atau masalah kontekstual. Melalui praktik langsung, siswa belajar menghubungkan teori dengan realitas, sehingga hasil belajar menjadi lebih bermakna.

¹⁷Amiruddin, *Metode-Metode Mengajar Perspektif Al-Qur'an Hadist Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran PAI* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 95.

¹⁸Zulfikar Ahmad Afrida Nur Laili, "Implementasi Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Budi Utomo Srono Tahun Pelajaran 2023-2024", Vol. 1. No. 4, h. 276.

¹⁹Sayid Qutub, 'Strategi Pembelajaran Problem Based Learning Di Perguruan Tinggi Islam Pada Mata Kuliah Fiqh', SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 9.1 (2024), h. 45-51.

Pembelajaran aktif dan interaktif harus melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar-mengajar dan interaktif antara siswa dan guru, siswa harus terlibat dalam diskusi, Tanya-jawab, atau kegiatan-kegiatan yang dapat memacu kreativitas dan keaktifan siswa dalam pembelajaran.²⁰ Pendekatan pembelajaran yang aktif dan interaktif sangat diperlukan karena mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar. Melalui keterlibatan tersebut, siswa menjadi lebih berani berpendapat, termotivasi, dan mampu memahami materi secara lebih mendalam serta bermakna.

Pembelajaran difasilitasi ketika peserta didik dapat menggunakan informasi baru dengan cara yang bermakna. Sepakat dalam semua teori pembelajaran dan pengajaran, penggunaan aplikasi praktis untuk memecahkan masalah dunia nyata membuat pembelajaran menjadi bermakna dan meningkatkan peluang pemahaman yang baik dan retensi informasi. Kuis pilihan ganda dan latihan pengujian serupa hanya menguji kemampuan mengingat pembelajaran terkini, dan tidak memberikan penilaian terhadap pemahaman mendalam atau penguasaan konsep-konsep. Penerapan nyata, praktis, dan situasional dari pembelajaran baru di beberapa pelajaran akan membantu peserta didik terlibat secara bermakna dengan pembelajaran baru.²¹

Penerapan prinsip aktivasi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran aktif salah satu contoh pembelajaran berbasis proyek, adapun contoh proyek dalam PAI siswa dapat diminta untuk:

- a. Merancang proyek kreatif yang mengeksplorasi makna dan aplikasi dari nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, atau rasa hormat dalam Islam.
- b. Meneliti dan mengembangkan proyek sosial yang berbasis pada konsep zakat atau sedekah untuk membantu komunitas yang membutuhkan.
- c. Pembelajaran berbasis proyek dan minat dapat menjadi metode yang kuat dalam membawa ajaran Islam lebih hidup dan bermakna bagi siswa, memungkinkan mereka untuk mengalami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang relevan dan memotivasi.²²

Dari penjelasan diatas tentunya masih banyak pendekatan lain yang bisa digunakan. Pendekatan diatas dinilai efektif karena menjadikan siswa bukan sekadar penerima informasi, tetapi peserta yang terlibat langsung dalam proses belajar. Melalui proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan dengan kehidupan mereka, serta berkontribusi dalam pembentukan karakter dan sikap religius siswa secara nyata.

3. Prinsip Berpusat pada Tugas

Prinsip berpusat pada tugas adalah pendekatan dalam pembelajaran maupun manajemen yang berfokus pada tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang efektif dan responsif terhadap situasi yang dihadapi.²³

Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan belajar harus didasarkan pada tugas-tugas yang jelas, relevan, dan menantang. Dengan adanya tugas yang terstruktur, siswa terdorong untuk aktif, bertanggung jawab, serta mengembangkan keterampilan problem solving. Prinsip berpusat pada tugas juga mengajarkan kedisiplinan dan kemandirian dalam belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang merancang tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran, tingkat kemampuan siswa, dan kebutuhan nyata yang mereka hadapi.

Contoh prinsip berpusat pada tugas dalam PAI adalah Proyek "Bank Mini Infak dan Sedekah" (berkaitan dengan materi Fiqh Zakat, Infak, dan Sedekah). Peserta didik diberikan tugas untuk

²⁰Putri Dyah Indriyani Tutung Nurdiana, *Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Dalam Seni Kolaborasi*, I (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), h. 55.

²¹Devi Barokah & Jasiah, 'Implementasi Pengembangan Modul Ajar Berbasis Model *Merril's Principle Of Instruction* Mata Pelajaran Qur'an Hadist Kelas VII Materi Rahmat Allah Swt di MTs Darul Amin Palangka Raya', Vol. 2.No. 2 (2025), h. 151.

²²Efrita Norman, Windi Megayanti, *Teori Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, I (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), h. 115.

²³Dede Hertina dkk, *Metode Pembelajaran Inovatif Era Digital: Teori Dan Penerapan*, (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024), h. 34.

merancang dan mengoperasikan sistem pengumpulan dana amal sederhana di lingkungan kelas atau sekolah selama periode waktu tertentu. Tugas ini meliputi pembentukan kepanitiaan, pembuatan kotak amal yang kreatif (*keterampilan seni*), menyusun laporan keuangan harian (*keterampilan matematika*), dan pada akhirnya, menentukan penerima atau sasaran infak yang paling membutuhkan berdasarkan kriteria Islam (*keterampilan analisis sosial*). Tugas ini tidak hanya mengajarkan teori tentang keutamaan sedekah, tetapi mewajibkan siswa untuk menjalankan tugas manajemen praktis dan distribusi dana secara nyata, memastikan aspek Fiqih, Akhlak, dan Keterampilan diaplikasikan secara terpadu.

4. Prinsip Aktivasi

Menurut Agus N. Cahyo, prinsip aktivasi adalah langkah awal dalam pembelajaran yang berfungsi untuk menyambungkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta menstimulasi minat dan perhatian peserta didik terhadap topik yang akan dibahas. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif membangun pemahaman melalui pengalaman dan refleksi pribadi.²⁴ Sejalan dengan pentingnya mengaitkan pengetahuan awal dengan materi baru, maka diperlukan kegiatan apersepsi sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran.

Apersepsi merupakan proses memahami konsep baru dengan cara menghubungkannya dengan konsep lama yang sudah dimilikinya.²⁵ Proses apersepsi bukan hanya bermanfaat untuk membantu siswa memahami materi baru, tapi juga menumbuhkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Ketika guru menghubungkan materi pelajaran dengan suatu pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki mereka, siswa akan merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk belajar. Hal ini juga memungkinkan guru untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi sebelumnya, sehingga dapat menyesuaikan metode pengajaran. Contohnya, saat memulai pelajaran tentang lingkungan, guru dapat bertanya, "Apa yang kalian lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan di rumah?" Pertanyaan seperti ini membangun koneksi yang relevan dan menarik perhatian siswa.²⁶

Prinsip aktivasi berfokus pada upaya membangkitkan pengetahuan awal (*prior knowledge*) dan pengalaman yang telah dimiliki siswa sebelum mempelajari materi baru. Aktivasi ini penting karena pengetahuan lama menjadi jembatan bagi pemahaman baru. Strategi aktivasi dapat berupa brainstorming, tanya jawab, diskusi singkat, maupun penggunaan media yang relevan. Dengan mengaitkan pembelajaran baru pada pengalaman sebelumnya, siswa lebih mudah memahami, menyimpan, dan mengaplikasikan informasi yang dipelajari.

5. Prinsip Integrasi

Prinsip integrasi mengajarkan bahwa pembelajaran harus bersifat holistik dan integrative, yaitu mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu siswa memahami keterkaitan antara berbagai aspek pembelajaran dan memudahkan mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata.²⁷ Integrasi dalam pembelajaran bukan sekadar penggabungan materi, tetapi penyatuan pengetahuan, keterampilan, dan nilai agar peserta didik dapat mengaplikasikannya secara bermakna dalam kehidupan nyata.²⁸

Agar pemahaman mengenai prinsip integrasi semakin konkret, dapat dilihat melalui beberapa contoh penerapannya seperti Integrasi literasi digital Islami dalam pembelajaran PAI dapat diwujudkan melalui berbagai model, antara lain:

²⁴Agus N. Cahyo, *Panduan Aplikasi Teori-teori Belajar Mengajar Teraktual dan Terpopuler*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 136.

²⁵Syahrial Sri Winami, *Pembelajaran Kimia Efektif*, ed. by Cut Risyia Varlitya (Cet.I, Banda Aceh: USK Press, 2025), h. 112.

²⁶Ananda Zahrotun Nisa, Muhammad Nofan Zulfahmi, Eny Stiyowati, Maria Maskanah, 'Urgensi Apersepsi Dalam Mengasah Critical Thinking Siswa SD Bermuatan Profil Pelajar Pancasila', Vol. 3.No. 1 (2025), h. 201.

²⁷ Tutung Nurdiana, h. 55.

²⁸Rusman. (2020). *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.

- a. Analisis konten dakwah di media social; Peserta didik diminta mengamati akun dakwah tertentu di Instagram atau YouTube, kemudian mendiskusikan kesesuaian isi, gaya penyampaian, dan komentar warganet dengan prinsip akhlak karimah dan kaidah tabayyun. Model ini selaras dengan penelitian tentang pengembangan literasi digital pada pembelajaran PAI yang menekankan pentingnya keterampilan kritis terhadap konten keagamaan online.
- b. Proyek produksi konten dakwah digital Siswa dikelompokkan untuk membuat konten singkat (reels, poster digital, atau video pendek) bertema akhlak bermedia sosial, bahaya ghibah online, atau etika memanfaatkan waktu di era gawai. Proyek ini mendorong generasi Z tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga produsen konten Islami yang kreatif dan bertanggung jawab.
- c. Penggunaan media digital interaktif dalam pembelajaran PAI Dalam konteks ini, guru memasukkan unsur adab dan nilai keislaman pada setiap langkah kegiatan, misalnya dengan mengaitkan etika komentar, pemilihan gambar, dan penggunaan bahasa yang santun.²⁹

Dengan demikian, penerapan prinsip integrasi dalam pembelajaran PAI melalui literasi digital Islami mampu mengembangkan peserta didik secara menyeluruh. Pada ranah kognitif, siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam; pada ranah afektif, terbentuk sikap kritis, tanggung jawab, dan akhlak mulia dalam bermedia digital; sedangkan pada ranah psikomotorik, siswa terampil memanfaatkan teknologi secara kreatif dan produktif sesuai dengan etika Islam.

Siklus Empat Fase Pembelajaran (Experiential Learning Cycle)

Jika prinsip Merrill menekankan pada apa yang harus terjadi dalam proses pembelajaran agar efektif, maka empat fase pembelajaran Kolb menjelaskan bagaimana proses tersebut terjadi melalui pengalaman belajar peserta didik.

Siklus Empat Fase Pembelajaran pada dasarnya mengadaptasi prinsip *experiential learning* Kolb. Setiap fase pembelajaran mengarahkan peserta didik dari pengalaman konkret, refleksi, pemahaman konsep, aplikasi praktis. Experiential Learning Cycle adalah sebuah model holistik dari proses pembelajaran dimana manusia belajar, tumbuh dan berkembang. Penyebutan istilah Experiential Learning dilakukan untuk menekankan bahwa *experience* (pengalaman) berperan penting dalam proses pembelajaran dan membedakannya dari teori pembelajaran lainnya seperti teori pembelajaran kognitif ataupun behaviorisme.³⁰

Model ini memungkinkan peserta didik belajar secara lebih bermakna karena mereka tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi mengalaminya, memikirkannya, memahaminya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Dalam belajar, misalnya, peserta didik terlebih dahulu dihadapkan pada suatu pengalaman atau aktivitas pembelajaran (*experience*), kemudian diajak merefleksikan apa yang mereka alami (*reflection*), menghubungkannya dengan konsep atau materi pelajaran yang dipelajari (*conceptualization*), dan akhirnya menerapkan pemahaman tersebut pada situasi lain atau permasalahan baru (*application*).

Kolb menawarkan empat tahap *experiential learning cycle* yaitu *concrete experience (CE)*, *reflective observation (RO)*, *abstract conceptualization (AC)*, *active experimentation (AE)* sebagai berikut:

1. Pengalaman Konkret (*Concrete Experience*)

Keterlibatan penuh pembelajar dalam pengalaman baru disini dan sekarang ini (*here and now*). Pada tahap ini pembelajar diajak melakukan aktivitas yang berasal dari suatu pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, baik formal maupun informal, atau situasi yang realistis. Aktivitas yang disediakan bisa di dalam ataupun di luar kelas dan dikerjakan oleh pribadi atau kelompok.

2. Refleksi (*Reflective Observation*)

²⁹Resti Yulastri and Putri Ramadhon, Defriani 'Integrasi Literasi Digital Islami Dalam Pembelajaran PAI Untuk Mencegah Dampak Negatif Media Sosial Pada Generasi, Konsep', Vol. 3 No. 6, November (2025), h. 187.

³⁰Reni Yulastuti, dkk, *Eksplorasi Proses Pembelajaran Katekisasi Yang Efektif*, (Bandung: LPPM STTB, 2022). h. 17-18.

Mengamati secara reflektif terhadap pengalaman peserta didik dari banyak perspektif. Pada tahap ini, pembelajar mengamati pengalaman dari aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan panca indera maupun dengan bantuan alat peraga. Selanjutnya pembelajar merefleksikan pengalamannya dan dari hasil refleksi ini, mereka menarik pelajaran. Dalam hal ini, proses refleksi akan terjadi bila pengajar mampu mendorong pembelajar untuk mendeskripsikan kembali pengalaman yang diperolehnya, mengomunikasikan kembali, dan belajar dari pengalaman tersebut.

3. *Konseptualisasi (Abstract Conceptualization)*

Setelah melakukan observasi dan refleksi, maka pada tahap konseptualisasi abstrak, pembelajar mulai mencari alasan hubungan timbal balik dari pengalaman yang diperolehnya. Selanjutnya pembelajar mulai mengonseptualisasi suatu teori atau model dari pengalaman yang diperoleh dan mengintegrasikan dengan pengalaman sebelumnya. Pada fase ini dapat ditentukan apakah terjadi pemahaman baru atau proses belajar pada diri pembelajar atau tidak. Jika terjadi proses belajar, maka pembelajar akan mampu mengungkapkan aturan-aturan umum untuk mendeskripsikan pengalaman tersebut, pembelajar menggunakan model yang ada untuk menarik simpulan terhadap pengalaman yang diperoleh, dan pembelajar mampu menerapkan teori yang terabstraksi untuk menjelaskan pengalaman tersebut.

4. *Penerapan (Active Experimentation)*

Menguji-cobakan (eksperimentasi) teori-teori untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Pada tahap ini, pembelajar mencoba merencanakan bagaimana menguji kemampuan model atau teori untuk menjelaskan pengalaman baru yang akan diperoleh selanjutnya. Pada tahap eksperimen aktif, akan terjadi proses belajar bermakna karena pengalaman yang diperoleh pembelajar sebelumnya dapat diterapkan pada pengalaman dan situasi problematika yang baru.³¹

Penjelasan empat tahap yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikutip oleh smith, adalah sebagai berikut:

- a. *Pengalaman Konkret*; Ditahap ini, siswa secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan langsung atau terlibat dalam situasi kehidupan nyata yang terhubung dengan materi pelajaran.
- b. *Observasi Reflektif*; Setelah pengalaman konkret, ditahap ini siswa meluangkan waktu untuk merefleksikan pengalaman mereka dan mengamati hasil dari tindakan mereka. Mereka menganalisis informasi yang dikumpulkan selama kegiatan langsung dan mempertimbangkan bagaimana itu berkaitan dengan konsep teoritis yang mereka pelajari. Tahap ini mendorong berpikir kritis dan pengembangan keterampilan analitis.
- c. *Konseptualisasi Abstrak*; Ditahap ini, siswa mengubah pengamatan dan refleksi mereka menjadi gagasan dan konsep abstrak. Mereka membuat hubungan antara pengalaman mereka dan kerangka teoritis yang disediakan oleh guru atau buku teks mereka. Tahap ini membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran dan memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang berbeda.
- d. *Eksperimen Aktif*; Tahap terakhir dari siklus pembelajaran melalui pengalaman aktif. Pada tahap ini, siswa menerapkan pengetahuan dan konsep yang baru mereka peroleh dalam situasi praktis. Mereka menguji teori mereka, membuat prediksi, dan terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah. Tahap ini mendorong kreativitas, adaptabilitas, dan pengembangan keterampilan praktis yang dapat berguna dalam berbagai konteks dunia nyata.³²

Dalam penerapan menggunakan Model Experiential Learning dalam PAI, beberapa metode yang dapat digunakan antara lain:

³¹ Kolb, Yuliastuti. *Eksplorasi Proses Pembelajaran Katekisasi Yang Efektif*, h. 14-15

³²Smith (2021) dalam Syukri Hamzah, *Membingkai Pendidikan Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024).

- a. Simulasi dan Role-Playing: Siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan simulasi yang menggambarkan situasi kehidupan nyata, seperti peran seorang pemimpin dalam shalat berjamaah atau membantu orang lain dalam situasi darurat.
- b. Kegiatan Lapangan: Kunjungan ke tempat-tempat bersejarah Islam atau kegiatan sosial yang berkaitan dengan ajaran Islam dapat menjadi pengalaman yang menginspirasi dan memperdalam sikap religius siswa.
- c. Proyek Kolaboratif: Melalui proyek kelompok yang melibatkan diskusi dan kolaborasi dalam menerapkan ajaran agama, siswa dapat saling berbagi pengalaman dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya sikap religius dalam kehidupan sehari-hari.³³

Hal sejalan menurut Miller dan Glover sebagaimana yang dikutip oleh Agustinus menjelaskan contoh penerapan teori pembelajaran eksperimental di sekolah dasar dapat dilakukan melalui aktivitas seperti “proyek kelas”, dimana siswa terlibat dalam kegiatan praktis seperti membuat atau mengeksplorasi produk atau konsep. Contohnya adalah proyek “kebun sekolah”, dimana siswa menanam dan merawat tanaman, mempelajari siklus hidup tanaman, dan menganalisis hasilnya. Siswa mengalami seluruh proses dari penanaman hingga panen, serta mendiskusikan dan mempelajari botani. Selain itu kunjungan lapangan juga merupakan metode efektif dengan mengajak siswa ke lokasi di luar sekolah untuk mendapatkan pengalaman langsung. Sebagai contoh mengunjungi kebun binatang atau museum untuk pelajaran biologi atau sejarah, dimana siswa belajar tentang berbagai spesies atau artefak melalui observasi dan refleksi langsung.³⁴

Dari beberapa siklus ini menekankan bahwa belajar adalah proses berulang yang melibatkan pengalaman, refleksi, konseptualisasi, dan penerapan. Empat tahap pembelajaran yang dijelaskan oleh Smith ini menunjukkan bahwa belajar itu bukan hanya mendengar penjelasan guru, tetapi melalui proses yang bertahap. Pada tahap pertama, siswa mengalami langsung kegiatan belajar sehingga mereka benar-benar merasakan dan terlibat. Setelah itu, pada tahap kedua, siswa merenungkan kembali pengalaman tersebut, apa yang terjadi, apa yang dipahami, dan apa yang masih membingungkan. Tahap ketiga membantu siswa menghubungkan pengalaman tadi dengan teori atau konsep pelajaran, sehingga mereka tidak hanya tahu “apa yang dilakukan”, tetapi juga “mengapa hal itu dilakukan”. Tahap terakhir membuat siswa mencoba kembali pengetahuan tersebut dalam situasi lain, sehingga mereka semakin paham dan mampu menggunakannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, siklus ini membantu siswa belajar lebih bermakna karena diawali dari pengalaman nyata, dipikirkan kembali, dipahami konsepnya, lalu dipraktikkan lagi.

SIMPULAN

Prinsip-Prinsip Pembelajaran merupakan dasar atau pedoman yang mengarahkan proses belajar-mengajar agar efektif dan bermakna. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta menjadi landasan bagi pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh.

Beberapa prinsip utama pembelajaran yakni 1. Prinsip Demonstrasi menekankan pentingnya memperlihatkan contoh konkret atau demonstrasi agar peserta didik lebih mudah memahami dan meniru konsep atau keterampilan yang diajarkan. 2. Prinsip Aplikasi menekankan penerapan pengetahuan secara nyata. Dengan praktik langsung, peserta didik menghubungkan teori dengan kehidupan sehari-hari, meningkatkan pemahaman, retensi, dan internalisasi nilai. 3. Prinsip Berpusat pada Tugas menekankan kegiatan belajar yang berbasis pada tugas-tugas yang jelas dan menantang. Hal ini mendorong kemandirian, tanggung jawab, keterampilan pemecahan masalah, serta disiplin belajar. 4. Prinsip Aktivasi bertujuan menghubungkan pengetahuan lama dengan materi baru,

³³Puspa Utari, ‘Pengaruh Model Experiential Learning Dalam Pendidikan Agama Islam Terhadap Pengembangan Sikap Religius Siswa’, *Jurnal Kualitas Pendidikan*, 1.2 (2023), 383-384.

³⁴Miller & Glover (2021) dalam Agustinus Tangu Daga, dkk, *Model-Model Pembelajaran* (Cet. I, Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2025), 7-8.

menstimulasi minat dan perhatian peserta didik, serta meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam proses belajar melalui pengalaman dan refleksi. 5. Prinsip Integrasi menekankan penggabungan pengetahuan, keterampilan, dan nilai secara terpadu. Pengintegrasian ini memungkinkan peserta didik memahami konsep secara holistik dan mengaplikasikan pembelajaran dalam kehidupan nyata.

Siklus Empat Fase Pembelajaran yang berlandaskan pada Experiential Learning Cycle Kolb mengarahkan peserta didik melalui empat tahap: pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi, dan penerapan. Pendekatan ini menjadikan peserta didik pembelajar aktif yang mampu menginternalisasi teori dan menerapkannya dalam situasi baru, sehingga pembelajaran lebih bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada kompetensi.

REFERENSI

- Ag, Turham, "Konsep Dan Teori Belajar: Dalam Perspektif Pendidikan Islam Dan Konseling", *TA 'DIB : Pemikiran Pendidikan*", Vol. 11, No. 1 (2021)
- Amiruddin, *Metode-Metode Mengajar Perspektif Al-Qur'an Hadist dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran PAI* (Yogyakarta: Deepublish, 2023)
- Barokah, Devi, Jasiah, "Implementasi Pengembangan Modul Ajar Berbasis Model Merrill's Principle Of Instruction Mata Pelajaran Qur'an Hadist Kelas Vii Materi Rahmat Allah Swt Di Mts Darul Amin Palangka Raya", Vol. 2 No. 2 (2025)
- Daga, Agustinus Tanggu, Dkk, *Model-Model Pembelajaran*, I (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2025)
- Faizah, Haizatul & Rahmat Kamal, "Belajar Dan Pembelajaran", *Jurnal Basicedu*", Vol. 8 No. 1 (2024)
- Habsy, Bakhrudin Ali Devi Wulansari, Annora Luthfiyati, Nesfa Sa'batin Najwa, 'Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam', *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 2 (2025), 31–44
- Hamzah, Syukri, *Membingkai Pendidikan Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024)
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)', 2025
- Kadir, Abdul, Ahmad Fuzi, Endri Yulianto, Behaqi, Rido Kurnianto, Rosmiati, Ahmad Nu'man, *Dasar-Dasar Pendidikan* (Cet. I, Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Kamus besar bahasa Indonesia, 'https://kbbi.lektur.id/prinsip', 2024
- Laili, Afrida Nur, Zulfikar Ahmad, "Implementasi Metode Demonstrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Budi Utomo Srono Tahun Pelajaran 2023-2024", Vol 1, No 4 (2024).
- Makki, M. Ismail, Aflahah, *Konsep Dasar Belaajar Dan Pembelajaran*, ed. by Moh. Afandi, (Cet. I, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019)
- Nisa, Ananda Zahrotun, Eny Stiyowati, Maria Maskanah, Muhammad Nofan Zulfahmi, 'Urgensi Apersepsi Dalam Mengasah Critical Thinking Siswa SD Bermuatan Profil Pelajar Pancasila', Vol. 3 No. 1 (2025)
- Norman, Efrita, Windi Megayanti, *Teori Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Cet. I, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024)
- Nurdiyana, Tutung, Putri Dyah Indriyani, *Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android Dalam Seni Kolaborasi* (Cet. I, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023)
- Pendidikan, Tim Pengembang Ilmu, *Ilmu & Aplikasi Pendidikan* (Cet. II, Bandung: PT. Imtima, 2007)
- Ramadan, Zaka Hadikusuma, Miranti Eka Putri, Muhammad Nukman, *Konsep & Teori Belajar Pembelajaran Abad 21* (Cet. I, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2025)
- Ruslan, Rusli Yusuf, *Perencanaan Pembelajaran PPKn* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2017)
- Sutikno, M. Sobry, *Metode & Model-Model Pembelajaran "Menjadikan Proses Pembelajaran Lebih*

- Variatif, Aktif, Inovatif, Efektif Dan Menyenangkan*”, ed. by Prosmala Hadisaputra, (Cet. I, Lombok: Holistica Lombok, 2019)
- Sudirman, Nasrianty, Nia Kurniawati, Ketut Sepdyana Kartini, Gemala Widiyarti, Rika Sukmawati, *Proses Belajar Dan Pembelajaran*, ed. by Suci Haryanti (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2023)
- Sulaiman, Okma Yendri, Lalu Suhirman, Muh, Shulton Rachmandhani, Charlie Baka, Chairunnisa Djayadin, Aisyah Ali, Loso Judijanto, Roni La’biran, Ai Nurhayati, Liza Hustina, Ria Ristiani, Yusi Kurniati, Nursyam, Darinda Sofia Tanjung, Chelsi Yuliana, Suri T, Bettisari Napitupulu, *Metode & Model Pembelajaran Abad 21 (Teori Implementasi Dan Perkembangannya)* (Cet. I, Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024)
- Utari, Puspa, "Pengaruh Model Experiential Learning Dalam Pendidikan Agama Islam Terhadap Pengembangan Sikap Religius Siswa’, *Jurnal Kualitas Pendidikan*", Vol. 1 No. 2 (2023), 383-384.
- Winarni, Sri, Syahril, *Pembelajaran Kimia Efektif*, ed. by Cut Risya Varlitya (Cet. I, Banda Aceh: USK Press, 2025)
- Yusuf, Wiwin Fachrudin, *Metode Pembelajaran (Strategi, Model Metode, Dan Teknis)*, (Cet. I, Jawa Timur: Yayasan Pesantren Kontenporer Al-Hilmi, 2023)
- Yulastri, Resti, and Putri Ramadhon, ‘Integrasi Literasi Digital Islami dalam Pembelajaran PAI Untuk Mencegah Dampak Negatif Media Sosial Pada Generasi Z, Vol 3 No 6 (2025)
- Yuliasuti, Reni, *Eksplorasi Proses Pembelajaran Katekisasi Yang Efektif*, ed. by Tintin Kristiana Silvia Wiguno, (Cet. I, Bandung: LPPM STTB, 2022)